

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРХОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

Нилуфар Далибаевна Джураева,
 тарих фанлари номзоди, профессор в.б.
 Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
 Ўзбекистон тарихи кафедраси мудири

СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ

For citation: Nilufar D. Djuraeva, THE NEGATIVE INFLUENCE OF THE POLICY OF REPRESSION OF THE SOVIET PERIOD ON THE FATE OF WOMEN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.9-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329172>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада яқин ўтмиш, совет даври 1937-1938 йилларидаги қатағон сиёсати ва унинг аянчли ҳамда фожиали оқибатларининг Ўзбекистон хотин-қизлар тақдирига салбий таъсири ёритилган. Совет тузуми даврида “халқ душманлари” орасида партия ва совет ходимлари, таниқли олимлар, халқ хўжалигининг турли соҳалари мутахассислари, университет профессор-ўқитувчилари, ижодий зиёлилар вакиллари, армия қўмондонларининг рафикалари қатағон қилишнинг “ўйлаб топилган” 40 дан ортиқ “тури”, 20 дан ортиқ “номлар” билан таҳқирланганлар: “буржуа миллатчиси”, “бузғунчи”, “троцкийчи-зиновьевчи”, келиб чиқишини яширганлиги, қочоқлик учун ёки ўз хоҳиши билан яшаб турган жойини ташлаб кетганлиги, инқилобга қарши буржуа миллатчи гуруҳида қатнашганлиги, синфий большевикча хушёрлигини йўқотганлиги, синфий ёт “унсурлар” билан давлат ва аппаратни “ифлослантганлиги”, тузумга қарши бўлгани, катта моддий зарар келтирганлиги, хўжалик ишини эплай олмагани, “буржуа миллатчиси” ва троцкийчи-зиновьевчилар билан яқин алоқада бўлганлиги, икки ёқлама сиёсат олиб борганлиги ва ҳоказо. Хуллас, жамият “совет сиёсатини ёқтирмаган”лардан мунтазам равишда тозаланиб борилганлиги хотин-қизлар тақдири мисолида кўрсатиб берилди.

Калит сўзлар: мустақиллик, совет даври, жамият, қатағон сиёсати, “тозалаш” ниқоби, “халқ душманлари”, хотин-қизлар, фожиали тақдир.

Нилуфар Далибаевна Джураева,
 кандидат исторических наук, и.о.профессор
 Узбекский государственный университет мировых языков
 заведующий кафедрой История Узбекистана

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА НА СУДЬБЫ ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается репрессивная политика советского периода в 1937-1938 гг., ее негативное влияние и трагическое последствие на судьбы женщин Узбекистана. При советской власти среди «врагов народа» были жены партийных и советских работников, известных ученых, специалистов в различных областях народного хозяйства, профессоров вузов, представителей творческой интеллигенции, командующих армией подвергались унижениям более 40 «видами» «придуманных» способов репрессий и 20 «именами»: «буржуазная националистка», «подрывник», «троцкист-зиновьевец», скрывающая свое происхождение, бежавшая или добровольно покинувшая место жительства, участвовавшая в антиреволюционной буржуазно-националистической группе, потерявшая классово-большевистскую бдительность, «осквернившая» государство и аппарат с чуждыми классовыми «элементами», была против системы, наносила большой материальный ущерб, не смогла руководить хозяйственной работой, была в тесном контакте с «буржуазными националистами» и троцкистами-зиновьевцами, вела двустороннюю политику и др. В конце, показано, что общество планомерно очищалось от тех, кому «не нравилась советская политика», на примере судеб женщин.

Ключевые слова: независимость, советское время, общество, политика репрессий, маска «очищения», «враги народа», женщины, трагическая судьба.

Nilufar D. Djuraeva,

Candidate of Historical Sciences, Acting Professor
Uzbek State University of World Languages
Head of the Department of History of Uzbekistan

THE NEGATIVE INFLUENCE OF THE POLICY OF REPRESSION OF THE SOVIET PERIOD ON THE FATE OF WOMEN**ABSTRACT**

This article describes the repressive policy of the Soviet period in 1937-1938. and the negative impact of its tragic consequences on the fate of women in Uzbekistan. Under Soviet rule, among the "enemies of the people" were the wives of party and Soviet workers, famous scientists, specialists in various fields of the national economy, university professors, representatives of the creative intelligentsia, army commanders, who were more than 40 "types" of "invented" insults with more than 20 "names" such as: "bourgeois nationalist", "subversive", "Trotskyist-Zinovievite", hiding his origin, fled or voluntarily left his place of residence, participated in an anti-revolutionary bourgeois-nationalist group, lost class-Bolshevik vigilance, a state with an alien class "elements" and that he "polluted" the apparatus, was against the system, caused great material damage, could not manage economic work, was in close contact with the "bourgeois-nationalist" and Trotskyist-Zinovievchilavr, conducted a bilateral policy, etc. As a result, that society was systematically purged of those who "did not like Soviet policy" was shown by the example of the fate of women.

Index Terms: independence, Soviet times, society, policy of repression, "purification" mask, "enemies of the people", women, tragic fate.

1. Мавзунинг долзарблиги:

Маълумки, айнан совет даври қатағон сиёсати аянчли оқибатларининг ўрганилиши ёшларда яқин ўтмишдаги маънавий ҳаётга буйруқбозлик йўли билан раҳбарлик қилиш, мафкуравий чеклашлар, маънавий соҳа эҳтиёжларини инкор этиш жамиятнинг маънавий ҳаётида инқирозли ҳолатларни юзага келтиргани ҳақида янада кенгроқ ва батафсилроқ маълумотларни беради. Ўлкада миллатларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқи эълон қилинган бўлса ҳам, амалда турли йўللار билан шу ҳуқуқнинг амалга оширилишига тўсқинлик қилиб келингани ҳақида аниқ тасаввурлар шаклланади. Совет ижтимоий-сиёсий тизими қатағон қилинган шахсларни оила аъзолари ва яқин қариндошларидан ажратишга хизмат қилган режимни яратди. Биргина 1937-1938 йилларда минглаб ватандошларимиз

катагон гирдобига тортилди. Уларнинг орасида “инсониятнинг гўзал бўлаги” аёллар ҳам бўлишган. Мустақиллик йилларидагина совет даври катагон сиёсатини холис ёритиш имконияти юзага келди. Катагон қурбонлари ҳибсга олиш, сургун қилиш ва қатл қилиш орқали ўз оилаларидан жисмонан ажратилганлиги, уларнинг фожиали тақдирлари ҳақидаги маълумотлар ёшларда мустабид совет тузумининг ғайриинсоний қиёфасини кўриш ҳамда Ўзбекистон давлат мустақиллигининг олий неъмат эканлигини англашида, уларни мустақилликни асраш ва абадийлигини таъминлашда юксак масъулиятлиликини шакллантиришда, истиқлол даврининг кадрига етишларида муҳим аҳамият касб этади.

2. Методлар:

Мақолада умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида совет даври катагонлик сиёсатининг хотин-қизлар тақдирига салбий таъсири ва аянчли оқибатлари ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўлкада ҳукмронлик қилган совет ҳокимиятининг “бўлиб ташла ва ҳукмронлик қил” тамойили асосидаги улуғмиллатчилик сиёсати натижасида сохта байналмилаллик ғояларига қарши бўлган аҳоли қатламлари мустабид тузум катагонлик сиёсатининг қурбонига айландилар.

Жумладан, советларнинг 20-йиллардаги хотин-қизларга бўлган муносабати натижасида маҳаллий хотин-қизлардан етишиб чиққан, кўзга кўринган раҳбар ва кадрлар, ижодкорлар 30-йилларнинг иккинчи ярмидан советларнинг катагон қилиш сиёсати оқибатида “халқ душмани” деб эътироф этилди. Натижада маҳаллий миллат хотин-қизлари катагон қилиш сиёсатининг кенг тарқалган турларидан бири “тозалаш” усули билан ижтимоий-сиёсий ҳаётдан четлаштирилди. 1928 йил ўрталарига келиб оммавий равишда текшириш ишлари бошлаб юборилди. 1929-1930 йиллардан бошлаб эса, жамиятни “аксилинқилобий унсурлардан” “тозалаш” борасида алоҳида махсус қарорлар қабул қилина бошлади.

Айниқса, ҳукмрон мафкура яккахокимлиги кучайган 1937-38 йиллардаги катагонлик сиёсати натижасида Ўзбекистон бўйича 41 минг киши қамокқа олинди, улардан 6920 таси отиб ташланган, қолганлари узоқ ўлкаларга сургун қилинган. Улар орасида бир қанча хотин-қизлардан иборат давлат ва партия арбоблари ҳам бўлган. Шунингдек, Германияда таҳсил кўриб келгани учун аксилинқилобчи ва миллатчи сифатида, баъзан эса чет эл разведкасининг жосуси сифатида қамокқа олинган, шунингдек, “халқ душмани”га чиқарилган фарзандлари, эрлари ва оталарининг “аксилинқилобий, миллатчилик фаолиятлари” ҳақида сиёсий идораларга ўз вақтида хабар бермаганлари учунгина қамокқа олинган хотин-қизлар ҳам кўпчиликини ташкил этар эди. Умуман, совет тузуми даврида хотин-қизларни катагон қилишнинг 40 дан ортиқ “тури” “ўйлаб топилган”, 20 дан ортиқ “номлар” билан таҳқиқланганлар: “буржуа миллатчиси”, “бузғунчи”, “троцкийчи-зиновьевчи”, келиб чиқишини яширганлиги, қочоқлик учун ёки ўз хоҳиши билан яшаб турган жойини ташлаб кетганлиги, инқилобга қарши буржуа миллатчи гуруҳида қатнашганлиги, синфий большевикча ҳушёрлигини йўқотганлиги, синфий ёт “унсурлар” билан давлат ва аппаратни “ифлослантганлиги”, тузумга қарши бўлгани, катта моддий зарар келтирганлиги, хўжалик ишини эплай олмагани, “буржуа миллатчиси” ва троцкийчи-зиновьевчилар билан яқин алоқада бўлганлиги, икки ёқлама сиёсат олиб борганлиги ва ҳоказо. Хуллас, жамият “совет сиёсатини ёқтирмаган”лардан мунтазам равишда тозаланиб борилган.

1939 йил 1 январга оид маълумотга кўра, НКВДнинг меҳнат тузатув лагерларида қамок жазосини ўтаётганлар орасида 23855 нафар ўзбеклар бўлиб, 1942 йил 1 январда бу кўрсаткич лагерларда азоб чекаётганларнинг 26907 нафари (2 %)ни ўзбеклар ташкил этарди. Улар совет салтанатининг турли бурчакларида барпо этилган лагерларда қамок жазосини ўтаб, ҳаётларини қийинчиликда ўтказишган. Хусусан,

- Узоқ Шарқ лагерида муддатини ўтаётган ўзбеклар Норильск, Ворошилов, Тойшет-Братск, Улан-Удэ-Наушки, Известковая-Урал, Усть-Ниман-Комсомольск, Волочаевка-Комсомольск, Биробиджан-Ленинская, Посьет-Брановский темир йўл бекатлари орасидаги қурилишларда меҳнат қилишган.

- Дмитров меҳнат тузатув лагеридаги маҳбус ўзбеклар механика заводида газогенератор автомашиналар ва мебель ишлаб чиқаришида, Волга-Москва канали қурилишида заҳмат чекишган.

- Волга лагеридаги ўзбек маҳбусларидан Рибинск Вауглич сув иншоотлари қурилишида, ёғоч тайёрлашда фойдаланилган.

- Ухтин-Печерск лагеридагилар нефть-газ қидирув ва қазиб олиш, гелий заводи қурилишида, радиё олиш учун сувни қайта ишлаш, Чибью-Крутой трактини қуришда, ёғоч тайёрлашда иштирок этганлар.

- Темноиково лагеридагилар ўрмончилик ва мебель ишлаб чиқариш билан машғул бўлишган.

- Узоқ Шарқ лагеридагилардан эса 201-сонли чуқурлаштирув ишларида, қишлоқ хўжалиги, балиқ овлаш, ёғоч тайёрлаш, махсус қурилишлар учун хўжалик органларида ишчи кучи сифатида фойдаланилган.

- Сибирь лагеридагилар қишлоқ хўжалигида, тикув фабрикасида, ёғоч тайёрлашда меҳнат қилганлар. Ҳатто Қозоғистонда 1937 йил 15 августдаги НКВДнинг “Ватан хоинларининг оила аъзоларини қатағон қилиш операцияси” (Об операции по репрессированию жен и детей изменников Родины) тўғрисидаги 00486-сонли буйруғи асосида “АЛЖИР” (Акмолинский лагерь жён изменников Родины) ташкил этилиб, унда қатағон этилганларнинг аёллари қамоқ жазосини ўташган. 1938 йил бошида 26-меҳнат посёлкаси негизида “Тулаг архипелаги” нинг учта оролларида бири бўлган Оқмола аёллар махсус бўлими очилди ва “ЧСИР” сифатида (члены семьи изменников Родины) - “Ватан хоинлари оиласи аъзолари”нинг лагери сифатида тарихда қолди. 1938-1946 йилларда Карагандадаги мазкур лагерда “Ватан хоинларининг оила аъзолари”дан 6500 аёл жазони ўтаган. Халқ душмани тамғаси билан қатағон бўлганларнинг фарзандлари махсус болалар муассасаларида сақланган. 1937 йил 15 августдан 1939 йил январигача Иттифоқ бўйича 25342 бола оиласидан ажратиб олинган, улардан 22427 нафари Халқ маорифи комиссарлиги ҳудудидаги болалар уйларига ва маҳаллий боғчаларга тарқатиб юборилган, шундан 1909 нафари Москвада бўлган, 2915 нафари бошқаларга боқиш учун оилаларга қайтариб берилган. Бу болаларнинг ёши 15 гача бўлган. Ёши 15 дан юқорида бўлган болалар “ижтимоий хавфли” ҳисобланиб, қамоққа олинган ва жазога ҳукм қилинган. Караганда лагеридаги маҳбус аёллар жазо муддатини ўтаётганларида 1507 нафар фарзанд кўрганлар, бу болалар кўпинча севги асосида эмас, зўрлик асосида дунёга келганлар. Ана шундай фожеалар Ўзбекистонда яшаётган аҳоли катта қисмининг бошига ҳам тушган эди. Ўша даврларда Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган маданият ходимлари ҳам бу ёвузликлардан четда қолмадилар. Жумладан:

Хадича Алиева – таржимон, ношир Ғози Юнуснинг рафиқаси, уй бекаси. 1937 йил 14 сентябрда жиноий иш кўзғатилган, 20 октябрда ҳибсга олинди, “халқ душманининг хотини ва кўмакдоши” сифатида жиноий жавобгарликка тортилган. 1938 йил 5 апрелда Хилково станцияси Биринчи меҳнат посёлкасига уч йилга бадарға қилинган. 1957 йил 1 февралда оқланган.

Кимёхон Ашурова – Марғилон шаҳар партия кўмитасининг иккинчи котиби, Андижон округ партия кўмитаси масъул котиби, сўнгра Тожикистон КП МК котиби Ўринбой Ашуровнинг рафиқаси, уй бекаси бўлган. У 1937 йилда эрининг аксиланкилобий-миллатчилик фаолиятини яширганликда айбланиб, ҳибсга олинган. Кимёхон ва Ўринбой Ашуровлар Тожикистон пойтахтида қамоққа олинган бўлишса ҳам, асли фарғоналик эдилар. Ўринбой Ашуров 1903 йили, Кимёхон эса 1909 йил Фарғонада туғилган. 1925 йили бу икки ёш ҳаёт йўлларини бирлаштиришга қарор қилиб, турмуш қуришган. Ўринбой Ашуров поғонама-поғона кўтарилиб, 1936 йил охирида Тожикистон компартияси Марказий Комитетининг иккинчи котиби этиб тайинланди. 1937 йили кўтарилган бўрон бу ёш оилани ҳам четлаб ўтмади. 1938 йилда беш йилга Красноярск ўлкасига жазо муддатини ўташга жўнатилган. 1942 йилда муддатни ўтаб, она юртига қайтган.

Элмира Исломова – Ер ишлари халқ комиссари Рустам Исломовнинг рафиқаси бўлган. 1937 йил 30 октябрь куни “халқ душмани”нинг хотини сифатида қамоққа олинади. 1939 йили 10 февралда у билан боғлиқ тергов иши тўхтатилган.

Хайринисо Мажидхонова – 1905 йилда Тошкентда туғилган, шифокор. Германияда таҳсил олгани учун ватан хоини ва “аксилинқилобий миллатчи” сифатида айбланган. 1937 йил 13 сентябрда ҳибсга олинган. Хайринисо Мажидхоновага “1922-28 йилларда Германиядаги “Туркистон” аксилинқилобий миллатчилик ташкилотининг аъзоси бўлган, 1928 йилда унинг топшириқлари билан СССРга жосус бўлиб келган, СССРдаги ўша “Туркистон” ташкилоти аъзолари билан алоқада бўлган”,- деган тухмат билан айбдор қилинган. 1938 йили 9 октябрда отувга ҳукм қилинган. 1999 йили 7 октябрда оқланган.

Матлуба Муҳамедова – Муҳандис Восиқ Муҳамедовнинг рафиқаси, шифокор-врач бўлган. “Германиянинг айғоқчиси Саттор Жаббор (опаси Маҳбуба Муҳамедованинг турмуш ўртоғи), аксилинқилобий миллатчилардан Чўлпон ва Восиқ Муҳамедовлар билан яқин муносабатда бўлган ва аксилинқилобий шеърлар битиб, уни яшириш йўллари билан тарқатиб келган ва аксилинқилобий тарғибот-ташвиқот ишларини олиб борган”ликда айбланиб, 1938 йил 16 январда қамоққа олинган. 1938 йил 17 майда 10 йил қамоқ жазосига ҳукм қилиниб, жазо муддатини ўташ учун Сибирнинг “Усольский” лагерига жўнатилган. Унинг адолатсизликларга чидай олма, ҳақиқатни талаб қилиб, СССР прокуратураси ва бошқа юқори суд органларига мурожаати туфайли 1940 йил 26 февраль СССР Олий Суди жинойий ишлар бўйича суд коллегияси мажлисида ҳукм бекор қилинган.

Асҳоб Миршаропова – Хоразм Халқ Республикаси ҳарбий ноziри Миркомил Миршароповнинг рафиқаси, геолог, татар миллатига мансуб бўлган. “Халқ душмани”нинг аксил инқилобий миллатчилик фаолиятини яшириб келганликда айбланган ва 1937 йил 25 ноябрь куни ҳибсга олинган. 1938 йили 16 декабрда айбдорлиги аниқланмагани учун озодликка эришган.

Гулсум Раҳимова-Ашрафий – 1902-1937 йилларда яшаган. 1918-1925 йиллар оралиғида Германияда Дрезден қизлар гимназиясида таҳсил олган. 1937 йил 18 июлда Германияда аксилинқилобий айғоқчилик ташкилоти «Озод Туркистон»га аъзоликда ва жосусликда айбланиб, ҳибсга олинган. 1937 йил 9 октябрда отувга ҳукм қилинган. Мустақилликдан сўнг оқланган.

Марям Султонмуродова – 1905 йил 13 февралда туғилган хоразмлик журналист. 1919 йилда Тошкентга келади, жадидларнинг «Кўмак» жамияти ёрдамида 1922 йилдан 1928 йилгача Германияда, жумладан, 1923-24 йилларда Берлинда, 1924-26 йилларда Дармштадт шаҳрида педагогика мактабида таҳсил олиб, 1926-28 йилнинг май ойигача Берлинда хизмат қилади ва 1928 йилда Тошкентга қайтиб келади. Дастлаб Эски шаҳардаги кечки “Коммунистик универси-тет”да ўқув бўлими мудираси, 1935 йилдан “Гулистон” журналида ўз фаолиятини давом эттиради. 1937 йил 15 сентябрь куни Берлиндаги “Озод Туркистон” ташкилотига аъзоликда ва жосусликда, “Ёрқин турмуш” ва “Гулистон” журналларида миллатчилик ишларини олиб борганликда айбланиб, ҳибсга олинган. 1938 йил 9 октябрда 10 йил муддатга қамоққа ва 5 йил муддатга сиёсий ҳуқуқлардан маҳрум этишга ҳукм этилган. 1939 йил 10 мартда Қозон турмасига жўнатилган. Суздаль қамоқхоналарида, НКВДнинг “Далвстрой” лагериди азоб-уқубатли кунларни бошидан кечирган. 1949 йил 30 мартда яна қамоққа олиниб, 3 августда Краснодар ўлкасига сургун қилинган. 1954 йилда қайтиб келган. 1957 йил 2 августда СССР Олий Суди ҳарбий ҳайъати унинг бегуноҳлигини ажрим қилади, лекин бу ажрим 1957 йил 14 октябрдагина эълон қилинади. Озод этилганидан кейин ҳам яна 2 ой тутқунликда яшайди.

Саида Шераҳмад қизи – 1905 йили тошкентлик маърифатпарвар бойлардан бири Шераҳмад аканинг оиласида дунёга келган. У 1918 йилдан сўнг биринчи ўзбек қизлар билим юртида Ойдин Собирова, Хосият Тиллахонова, Робия Носирова каби кейинчалик Ўзбекистоннинг таниқли шоира ва жамоат арбоблари бўлиб етишган ўзбек қизлари билан бирга ўқиган. Уларга Смольний (Петербург) даги аслзода қизлар дорилмуаллимини битирган, полковник Еникеевнинг хотини Саодатхоним Еникеева, Қримдан келган Муршидахоним

Исмоилова, қозонлик Гавҳархоним Алиева каби машҳур мураббиялар дарс беришган. Шу ерда дунёвий билимларни пухта эгаллай бошлаган Саида Шераҳмедова 1922 йили билим юртини тугатмасдан, бир гуруҳ маҳаллий ёшлар билан Германияга ўқишга кетади. 17 ёшли ўзбек кизининг XX аср бошларида Оренбург ёки Уфага, ҳатто Москва ва Петербургга эмас, балки олис Германияга ўқишга боришида, шубҳасиз, унинг маърифатли отаси Шераҳмадбойнинг хизмати катта бўлган. Германияда Саида муаллима бўлиш учун ўқийди. Бироқ, Ўзбекистонга қайтганларнинг фожиали тақдири туфайли Саида Германияда муҳожир сифатида 15 йил яшашга мажбур бўлади. Кейинчалик Германияда ҳукумат тепасига фашистлар келганидан кейин 1937 йили Берлинни тарк этиб, Туркиядан бошпана топади. У тошкентлик Ўқтой таҳаллусли Абдувақоб Искоқ исмли йигитга турмушга чиқади ва умрининг охиригача Туркияда турғун бўлиб қолади. 1992 йилда Саида опа Шераҳмедова ватани Ўзбекистоннинг мустақилликка эришгани ҳақидаги хабарни эшитиб, Истанбулдаги ўз уйида узоқ давом этган касалликдан сўнг вафот этади. Саида Шераҳмад қизи совет мустабид тузумининг қатағонлик сиёсати туфайли Ўзбекистонга қайта олмасдан ундан узоқда, бир умр ватан соғинчида яшашга мажбур бўлди.

Собира Холдорова – 1907 йилда Наманган вилоятининг Чуст қишлоғида туғилган, Ўзбекистонда хотин-қизлар ҳаракатининг фаол ташкилотчиларидан бўлган ва журналист, “Янги йўл” журнали муҳаррири, “Қизил Ўзбекистон” газетаси муҳаррир ўринбосари, Тошкент шаҳар Киров тумани партия кўмитаси котиби бўлган. Қатағон қилинган Ўз ХКС раис ўринбосари Мўмин Усмоновнинг хотини сифатида “синфий хушёрлигини йўқотган ҳамда аксилкилобий унсур билан алоқа боғлаган”ликда, “аксилшўровий миллатчи, ўнг троцкийчи ташкилотга аъзо ва ғоявий фронтда зараркунандалик қилган”ликда айбланган. Шунингдек, Собира Холдорова Сталиннинг «Ленинизм масалалари» асарини атайин бузиб таржима қилганликда айбланган. 30000 нусхада чоп этилган бу китоб сиёсий хатолар туфайли савдо ташкилотларидан йиғиб олинади ва натижада давлатга 144782 сўм 82 тийин зиён етказилади. 1937 йил 22 сентябрда ҳибсга олинган. У Ўзбекистон Жиноят Мажмуасининг 63 ва 67 моддалари бўйича айбдор деб топилиб, 1937 йил 23 сентябрдан 1939 йил 29 мартгача сўроқ ишлари давом этади. 1940 йилда ШСЖИ Ички Ишлар Халқ Комиссарлиги Алоҳида Мажлиси қарори билан 5 йилга Ёқутистонга бадарға қилинади. С.Холдорованинг 1943 йилдан 1949 йилгача ШСЖИ Олий Совети ва ШСЖИ Ички Ишлар Министрлигига ўзининг ноҳақ маҳкум этилгани, оқлашларини сўраб ёзган аризалари эътиборсиз қолиб кетаверди. 1956 йил 22 июнда Туркистон Ҳарбий Округининг Ҳарбий Трибунали С.Холдорованинг ишини қайта кўриб чиқиб, уни айбсиз деб топди. Лекин ҳақиқат 19 йил деганда қарор топди. Бунинг натижасида С.Холдорова руҳий хасталикка йўлиқди ва 19 йиллик умрини ҳасрат-надомат, азоб-укубатда ўтказди.

Раҳбар Шермуҳамедова – қатағон қилинган, Самарқанд, Наманган ва Тошкент шаҳар партия кўмитаси котиби лавозимларида хизмат қилган Мирмуслим Шермуҳамедовнинг турмуш ўртоғи бўлган. 1937 йил 30 сентябрь куни “Ватан хоини оиласининг аъзоси” сифатида ҳибсга олинган. 1938 йил 10 июль куни 5 йилга меҳнат-тузатув лагерига жўнатилган. 1943 йил жазони ўтаб қайтган. 1957 йил февралда оқланган.

Райҳон Хўжаева- Файзулла Хўжаевнинг онаси. 1937 йил 22 сентябрда ҳибсга олинганда 72 ёшда бўлган. 1938 йил 4 июнда 5 йил муддатга Қарағанда лагерига қамоққа ҳукм қилинган, лекин бетоблиги туфайли 15 апрелда турма қошидаги касалхонага тушиб, вафот этган.

Ҳамида Хўжаева- Файзулла Хўжаевнинг ўғай онаси. 1937 йил 23 октябрда ҳибсга олинганда 65 ёшда бўлган. 1938 йил 4 июнда “ижтимоий хавfli унсур” сифатида Маринск шаҳрига меҳнат-тузатув лагерида ўташ шарти билан 5 йилга озодликдан маҳрум этилган. Тахминан 1941-42 йилларда Занги ота лагерида кўр бўлиб вафот этган.

Фатина Петрова – Файзулла Хўжаевнинг рафиқаси. Рус миллатига мансуб шифокор-хирург бўлган. 1937 йил 22 сентябрда ҳибсга олинган. 1938 йил 9 апрелда Алоҳида Мажлис қарори билан 8 йилга кесилган. 1945 йил 2 октябрда озод этилган. 1954 йил 16 апрелда иш жиноят таркиби бўлмагани учун тўхтатилган.

Малика Хўжаева- Файзулла Хўжаевнинг биринчи рафиқаси бўлган. Маълумоти бўлмаган. 1937 йил 22 сентябрда ҳибсга олинган. 1937 йил 2 октябрдан Тошкент қамоқхонасида сақланган ва 1938 йил 8 апрелда озодликка чиққан. Бироқ орадан 1 ой 20 кундан сўнг яна беш йилга Қозоғистон лагерларига жўнатилган ва ўша ерда 1953 йилда вафот этган.

Робия Хўжаева- Файзулла Хўжаевнинг синглиси. 2 йиллик педагогика курсини тамомлаган. 1937 йил 23 октябрь куни ҳибсга олинган. 1938 йил 29 майда “ижтимоий хавфли унсур” сифатида 8 йилга кесилган. Тошкент вилояти Бекобод тумани Сретенка қишлоғига бадарға қилинган.

Вилоят Хўжаева – Файзулла Хўжаевнинг қизи. Онаси Малика Хўжаева билан Қозоғистон вилоятининг Уст-Каменогорск шаҳрига сургун қилинган. 1938 йил 9 апрелда уни озод этиш тўғрисида Алоҳида Комиссиянинг қарори чиқарилган. Шундан сўнг, Тошкент пойфзал фабрикасида ҳисобчи бўлиб ишга кирган. 1938 йил 21 октябрда яна қамоққа олинган. Аввал Қозоғистон вилоятининг Уст-Каменогорск шаҳрида, сўнгра Бородулиха қишлоғида сургунда бўлган. 1985 йилда ҳукм бекор қилинган. ЎзССР ЖПКси 353-моддасига кўра, СССР ИИХК ҳузуридаги Алоҳида Комиссиянинг 1938 йил 29 майдаги қарори тўхтатилган.

Максуда Исҳоқова – Хатирчи тумани партия ташкилоти котиби, кейинчалик ЎзКП(б) МКнинг кадрлар бўлими бошлиғи Ғани Исҳоқовнинг рафиқаси, уй бекаси бўлган. “Халқ душмани”нинг хотини сифатида 1937 йил 1 октябрь куни ҳибсга олинган. 1938 йил 3 йилга НКВДнинг меҳнат посёлкаларига сургун қилинган. 1941 йилда озодликка чиққан.

Зоя Оллоқулова –украинка, ХКСда қишлоқ хўжалиги бўйича референт бўлиб ишлаган эри Жуманиёз Оллоқуловнинг аксилинқилобий фаолиятини яширганликда айбланган. 1937 йил 23 октябрда ҳибсга олинган. 1938 йил майда 5 йилга меҳнат посёлкасига ишлашга ҳукм қилинган ва Бекобод туманидаги Сретенский қишлоғига яшаш ва ишлаш учун юборилган. 1939 йил 21 апрелда меҳнат посёлкасида озод этилган.

Ҳикматжон Фитратова – уй бекаси. Қатағон қилинган ёзувчи ва олим Фитратнинг турмуш ўртоғи, “аксилинқилобий миллатчи, халқ душманининг оила аъзоси” сифатида айбланган. 1937 йил 22 сентябрь куни ҳибсга олинган. 1937 йил 31 октябрда иш суд оширилган. 1938 йил 30 декабрда Тошкент дан четга чиқмаслик шarti билан қамоқдан озод этилган. 1939 йил 7 февралда иш тўхта тилган

Зайнаб Ҳошимова – ЎзФА кўмитасининг биринчи раиси, А.Навоий номидаги Тил ва адабиёт институтининг собиқ директори Отажон Ҳошимовнинг турмуш ўртоғи. 1937 йил сентябрь куни ҳибсга олинган. Эрининг миллатчилик ташкилоти аъзоси эканлигини яширганликда ва унга кўмаклашганликда айбланган. 17 ой тергов қилинган. Қамалмаган бўлсада, маънавий тазйиққа олинган. Ўқитувчилик касбидан токаръ ёрдамчиси, ошпаз ва тиббий ҳамшира бўлиб ишлашга мажбур бўлган.

Тожихон Аҳмедова - уй бекаси. Тошкент шаҳар советининг раиси, кейинчалик СССР МИҚ Миллатлар советининг котиби Абдулҳай Тожиевнинг рафиқаси. 1937 йил 2 октябрда ҳибсга олинган. 1938 йил 21 ноябрда 8 йилга Мордва автоном республикасидаги қамоқ лагерига жўнатилган. 1945 йил 2 октябрда Тожихон Аҳмедова жазо муддатини тўла ўтаб, меҳнат-тузатув лагеридан озод этилади. Лекин уйига, кекса касалманд онаси ва фарзандлари бағрига қайтиш учун қанча уринмасин, унга бундай имконият берилмайди. У 1956 йилга қадар Тошкентдан 40 км нарида – Қозоғистон республикасига қарашли Сарιοғоч туманида яшашга мажбур бўлади. Сиҳат-саломатлигини йўқотган, ўзи бирор кишининг кундалик ёрдамига муҳтож бўлган, аммо ўзидан кўра ҳам кекса онаси ва фарзандларининг ташвишлари билан яшаган аёл Давлат хавфсизлик хизматининг Сарιοғоч тумани бўлимига ариза билан мурожаат қилади. Ниҳоят, Сталин вафотидан кейин, 1956 йил 11 декабрда Тожихон Аҳмедовани масъулиятга тортиш ва 8 йилга қамаш ҳақидаги “учлик” ҳукми бекор қилинади.

Кетеван Исломова - маҳаллий саноат халқ комиссарлигида иктисодчи-режачи сифатида фаолият юритган. Грузин миллатига мансуб. Ўзбекистон Молия халқ комиссари Акбар Исломовнинг рафиқаси. 1937 йил 2 октябрда ҳибсга олинган. 1937 йил 2 октябрда

Тоҷихон Аҳмедова ҳам “халқ душмани”нинг хотини сифатида камокқа олинди. 1937 йил 30 октябрда “халқ душмани”ни яшириб келган ва унинг аксилинқилобий фаолиятига ёрдам бергани учун жавобгарликка тортиш ҳақида қарор чиқарилиб, СССР НКВДси Алоҳида Мажлисига кўриб чиқиш учун юборилган. Шу йилнинг 21 ноябрида СССР НКВДсининг “Алоҳида Мажлис”и Тоҷихон опанинг “иши” билан танишиб, унга 8 йиллик камок жазосини берди. 1939 йили 9 февралда хатти-ҳаракатида жиноят аломати бўлмагани учун озод этилган.

Сабоҳат Раҳматова - шаҳар қурилиш трести бошқармаси бошлиғининг ўринбосари лавозимида ишлаган Шомансур Алихўжаевнинг турмуш ўртоғи. 1937 йил 2 октябрь куни «аксилинқилобий миллатчилик фаолияти»ни яширганликда айбланиб, ҳибсга олинган. 1937 йил 21 ноябрда жиний иш СССР НКВД Алоҳида Мажлисига топширилган.

Екатерина Сулаймонова – Чўлпоннинг рафиқаси, рус миллатига мансуб. Чўлпоннинг аксилинқилобий миллатчилик фаолияти»ни яширганликда ва уларда иштирок этганликда айбланиб, 1937 йил 22 сентябрда ҳибсга олинган. 1937 йил 31 октябрда иш судга оширилган. 1939 йил 4 февралда озод этилган.

Сора Тўрабекова – уй бекаси, “халқ душмани” Жўра Тўрабеков билан бирга яшаб, унинг аксилинқилобий-миллатчилик троцкийчилик фаолиятини яшириб келган ва шу йўл билан унинг сотқинлик-зараркунандалик фаолиятига кўмаклашган»ликда айбланиб, 1937 йил 2 октябрь куни ҳибсга олинган. 3 йил камокда бўлган. 1939 йил озодликка чиққан.

Валентина Васильева - Ўрта Осиё давлат университети ўқитувчиси, рус миллатига мансуб. Шоир Боту (Маҳмуд Ҳодиев)нинг хотини. 1941 йил сентябрда ҳибсга олинган. 1941 йил декабрда 8 йилга, 1941 йил 27 декабрда маҳбусанинг шикоят қайта кўрилиб, “халқ душмани” сифатида 10 йил муддатга озодликдан маҳрум этилиб, Сибирга сургун қилинган. 1951 йилда озод этилиб, Тошкентга қайтган ва 1958 йилда оқланган.

Зинаида Расулева – уй бекаси, рус миллатига мансуб. “Уззаготхлоптрест” иқтисодичиси бўлиб ишлаган Али Расулевнинг хотини. “Халқ душмани”нинг оила аъзоси бўлганлиги учун қатағон қилинган.

Антонина Каримова – уй бекаси, рус миллатига мансуб. ЎзХКС раиси Абдулла Каримовнинг хотини. “Халқ душмани”нинг оила аъзоси бўлганлиги учун қатағон қилинган.

Мария Гюнтер – иқтисодчи, ЎзХКС ходими А.С.Немцовичнинг хотини. “Халқ душмани”нинг оила аъзоси сифатида қатағон қилинган.

Руқия Хўжаева – Самарқанддаги интернат тарбиячиси бўлган. Тоҷикистон ССРнинг Москвадаги вакили Исо Хўжаевнинг хотини. “Халқ душмани”нинг оила аъзоси сифатида қатағон қилинган.

Раҳима Исломова - Самарқанд вилояти Митан тумани ёшлар ташкилоти раҳбари.

Зухра Турсунхўжаева – уй бекаси, Ўзбекистон ташқи савдо халқ комиссари Муҳиддин Турсунхўжаевнинг турмуш ўртоғи

Саодат Салимова - Саодат Салимова суронли йилларда хоразмлик ўзбек аёллари орасидан етишиб чиққан биринчи ўқитувчидир. У 1905 йилда Хива шаҳрида туғилган. С. Салимова “Коммуна” мактабида саводсизликни тугатиш ва ёш авлодни ҳар томонлама етук қилиб тарбиялашда ўз ҳиссасини қўшган зиёлилардан эди. Хива педагогика билимгоҳида биринчи ўқитувчи, илмий бўлим мудир, сўнг директор лавозимларида ишлаган. 1935 йилда Хива тумани маориф бўлимига мудир қилиб тайинланган. “Халқ маорифи аълочиси” нишони билан тақдирланган. С.Салимова қатағон гирдобига тортилган вақтда Хива шаҳар М. Горький номли мактаб ўқитувчиси бўлган. 1937 йил 19 августда Урганч район партия кўмитасининг 10-сонли баённомаси асосида Хоразмда энг илғор биринчи аёл ўқитувчилардан бўлган Саодат Салимованинг иши кўрилган. С. Салимовага қўйилган айб қуйидагича бўлган: 1931 йилдан партия аъзоси, 1364142-сонли партбилети Хива район партия кўмитаси томонидан тортиб олинган. С. Салимова иши кўзғатилганда Хива район халқ маорифи мудир лавозимида тайинланмоқчи эди. Район мактабларидаги бир гуруҳ ўқитувчилар ишдан бўшатиш тўғрисида ариза берганликлари, ҳамда турмуш ўртоғи Салимов Абдулланинг дўстларини уйига меҳмонга тез-тез чақириб турганлиги ва шу даврада советларга қарши

ташвиқот олиб борганликда айбланади. С. Салимова ҳозирда Хива шаҳар М. Горький номи мактабда ўқитувчи бўлиб ишлайди, деб кўрсатилади. У 1937 йил 27 августда Хива район партия кўмитасининг 15-сонли баённомаси қарорига асосланиб, партия сафидан ўчирилди. Лекин ўша партия мажлисида С.Салимова ўз турмуш ўртоғи ҳақида қуйидагиларни айтади: “партия активига шуни ишонч билан айтаманки, менинг эрим миллатчи эмас. Мен уни жуда яхши биламан, чунки мен у билан 16 йилдан буён бирга яшайман. У совет ҳукуматининг ҳалол ишчиси. Мен бу айтган сўзимга партбилетим билан жавоб бераман”, дейди С. Салимова. Шундай бўлса ҳам, А. Салимовни 5 йилга озодликдан маҳрум қиладилар.

Биберажаб Полвонниёзова - Давлат Ризаевнинг рафиқаси бўлганлиги учун “халқ душманининг хотини” деган айбнома билан партия сафидан ўчирилади. Давлат Ризаев 1922 йилда Хоразм комсомоли Марказий кўмитасининг ташкилий ишлар бўлими мудир, орадан кўп ўтмай, Марказий кўмитанинг маъсул секретарлигига сайланган. 1934 йил майда ВКП (б) Марказий кўмитасининг Партия назорати кўмитаси раисининг Ўзбекистон бўйича ўринбосари этиб тайинланган, 1937 йил апрелидан Қорақалпоғистон вилоят партия кўмитасига биринчи секретарь қилиб тайинланган ва бу лавозимда атиги 3 ойгина ишлаган. 1937 йил 19 августда Урганч район партия кўмитасининг 10-сонли баённомаси асосида улар иши кўрилган ва айб кўйилган.

Тожихон Шодиева – “Хужум” даври фаолларидан бири Тожихон Шодиева ҳам биринчилардан бўлиб ўз паранжисини ташлаган эди. У Молотов (Фарғона) туман партия ташкилоти котиби, Хоразм округи хотин-қизлар шўъбаси инструктори сўнгра, Кўқон шаҳар хотин-қизлар шўъбаси мудир ва «Янги йўл» журнали муҳаррири бўлиб фаолият юритган. У коммунистик партияни золим эр таҳқиридан қутқарган куч деб биларди. Шунинг учун ҳам, у ҳар қандай топшириқни бажаришга шай ўз даврининг фарзанди эди. Лекин, мустабид совет тузумининг қатағонлик сиёсати ўз фидойиларини ҳам аямади. Тожихон Шодиева 1937 йил 24 сентябрда аксилинқилобий миллатчилик ташкилотига аъзо бўлганликда айбланиб, ҳибсга олинди. 1938 йил 4 октябрда СССР Олий Суди Ҳарбий Коллегиясининг сайёр сессияси ҳукмига мувофиқ ўн йил муддатга қамоқ жазосини ўташ учун Қозон турмасига жўнатилади, беш йилга эса, сиёсий ҳуқуқлардан маҳрум этилади. 1950 йил 28 октябрда яна алоҳида мажлис қарори билан беш йилга Хабаровск ўлкасига бадарға қилинади. У 10 йил қамоқ муддатини ўтаганидан сўнг, Тошкентга қайтмай Калимада яшаб қолади. Бунинг сабабини унинг қуйидаги сўзлари орқали англаш мумкин: “Бир марта халқ душмани номини олдинги, бўлди, сени омон қўйишмайди. Бир баҳона топиб, яна қамашади ёки бошқа ёқларга сурган қилишади. Мен бу гапларни ҳаводан олиб айтаётганим йўқ, тарихнинг сабоғидан олиб гапиряпман. Йигирманчи йилларнинг бошларида озмунча зиёлилар, ҳукумат раҳбарлари душман деб ўлимга, айримлари сургун, қамоқларга ҳукм қилинмадим. Хўш нима бўлди? 30-йилларга келиб сургун қилинганлари қайта қамалди, қамоқдагилари эса отилди”. Тожихон Шодиева 1956 йилда оқланган. Шундай қилиб, “қатағон” йилларида “Хужум”ни қувонч билан қабул қилиб, унга ўз кучини, шижоатини, ҳаётини бағишлаган аёлларнинг кўпчилиги қурбон бўлдилар. Адолатсизлик асосида қурилган мустабид тузумнинг жазо қонунлари жамият ҳаётидаги энг табаррук инсон, гўзаллик рамзи бўлган аёлларга ҳам раҳм қилмади. Мустабид совет давлати ва унинг ғоявий раҳнамоси бўлган большевиклар партияси ўзи илгари сурган “Хужум” кампаниясини қўллаб-қувватлаган ўзбек аёллари жасоратига шу услубда “ташаккурлар” билдирди. Мана шундай давом этган қатағонлик сиёсати халқ норозилигига сабаб бўлганлиги учун, мустабид тузум раҳнамолари халқни биров бўлса-да хотиржам қилиб, тинчителиш учун ҳамда совет ҳокимиятининг “адолатли” эканлигини оммага кўрсатиб қўйиш мақсадида 30-йилларда турли сабаблар билан қамалган аёлларнинг кўпчилигини озод этди. Бироқ, совет ҳокимияти ва коммунистик партия миллий давлат мустақиллигига эришгунимизга қадар ўзининг қатағонлик сиёсатини турли шакл ва усуллар орқали давом эттириб келди. 30-50-йиллар қатағони коммунистлар партиясининг тарихий XX съезди томонидан 1956 йилда қораланганидан сўнг ҳам шундай сиёсий жиноят - халққа қарши қаратилган сиёсий кампаниялар давом этиб, 80-йилларнинг биринчи ярмида “Пахта иши” ўйлаб топилди. Шу ўта мудҳиш жараён пайтида эркаклардан тегишли маълумотни олиш,

бошқа бегуноҳ кишиларни ҳам қора курсига тортиш учун она, рафика, опа, сингил, қиз бўлган хотин- қизларга ҳам жуда салбий муносабатда бўлинди.

Хулоса қилиш мумкинки, қатағонлар шаклан ўзгарган туюлса-да, амалда ўзининг мазмун-моҳиятини йўқотмади, яъни халқни итоаткор ҳайрихоҳ сифатида бўйсундиришга ҳаракат қилинди. Шунингдек, мустабид совет тузумининг инсон ҳақ-ҳуқуқлари, шу жумладан, аёлларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш эмас, балки топташга имкон берадиган адолатсиз, тоталитар тузум бўлганини намоён этди. Кўпинча аёллар мамлакатнинг сиёсий ҳаётига ҳеч қандай алоқаси бўлмаса-да, ўз тақдири билан тўлашга мажбур бўлишди. Қатағон қурбонлари бўлган аёллар тақдири ўрганилар экан, улардаги катта жасорат ва улкан матонат кўз олдимизда гавдаланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Зиёев Х. Тарих-ўтмиш ва келажак кўзгуси. – Тошкент:Адабиёт ва санъат. 2000. - 288б. (Ziyoev Kh. History is a mirror of the past and the future. - Tashkent: Literature and art. 2000. - 288b.)
2. Шамсутдинов Р. Қатағон қурбонлари (1937 йил 10 август — 5 ноябр). Иккинчи китоб. – Тошкент: Шарқ, 2007. 496б. (Shamsutdinov R. Victims of repression (August 10 - November 5, 1937). The second book. - Tashkent: Sharq, 2007. 496p.)
3. Абдуллаева Я.А. Қорақалпоғистон хотин-қизлари: Кеча ва бугун. XIX асрнинг охири ва XX аср. –Тошкент: Ижод дунёси, 2004. 223б. (Abdullaeva Ya.A. Women of Karakalpakstan: Yesterday and today. The end of the 19th century and the 20th century. -Tashkent: World of Creativity, 2004. 223p.)
4. Турдиев Ш. Улар Германияда ўқиган эдилар... – Тошкент: Фан, 1991. – 70б.
5. Маърифат фидойилари // Гулистон. 1991. №4. Б.20-21. (Devotees of Enlightenment // Gulistan. 1991. No. 4. - P.20-21.)
6. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммоларига янги чизгилар. Даврий тўплам. №2. - Тошкент: Шарқ, 1999. - 208 б. (New lines to the current problems of the history of Uzbekistan. A periodic collection. №2. -Tashkent: East. 1999. - 208 p.)
7. Эштўхтаев Х. Миллий кадрлар - “халқ душманлари”//Фан ва турмуш.-1991.№5.23-25б. (Eshtokhtaev Kh. National personnel - "enemies of the people" // Science and life.-1991. No. 5.23-25p.)
8. Қор қўйнида лолалар /Масъул муҳаррир. Б.Шарипов. –Тошкент: Академия. 2001. -213 б. (Tulips in the snow /Responsible editor. B. Sharipov. -Tashkent: Academy. 2001. -213 p.)
9. Матниёзов М. Хоразм тарихи. 2-жилд. –Урганч: 1997. -375 б. (Matniyozov M. History of Khorezm. Volume 2. -Urganch: 1997. -375 p.)
10. Хасбулатова О. А. Обзор опыта советской государственной политики в отношении женщин // Гендерная реконструкция политических систем / Ред.-сост. Н. М. Степанова, Е. В. Кочкина. СПб.: Алетея, 2004. (Khasbulatova O. A. Review of the experience of the Soviet state policy towards women // Gender Reconstruction of Political Systems / Ed.-comp. N. M. Stepanova, E. V. Kochkina. St. Petersburg: Aletheya, 2004.)
11. Жўраева Н. Ўзбекистонда хотин-қизларга муносабат (XX асрнинг 20-80-йиллари мисолида). Ўқув қўлланма. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Миллий кутубхона нашриёти, 2013. – 264б. (Joraeva N. Attitude towards women in Uzbekistan (as an example of the 20-80s of the 20th century). Study guide. - Tashkent: National Library Publishing House named after Alisher Navoi, 2013. - 264p.)
12. Заирова Н. Мустабид тузум йилларида ўзбек аёлларининг қатағон этилиши// Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2012. - Б. 181-187. (Zairova N. Uzbek during the years of the Mustabid regime repression of women// of the Soviet state in Uzbekistan//The politics of repression: the causes of the origin and the tragic consequences. Collection of scientific articles. - Tashkent, 2012. - B. 181-187.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000